

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379870>

**“БУХОРО ТЕКТНИК ПОҒОНАСИ ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ҚИСМИДА НЕФТ ВА ГАЗ
КОНЛАРИНИ ҚИДИРИШДА ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ”**

Каримов Асрор Рамазонович

*Магистрант, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий Университети, Ўзбекистон, Тошкент*

Шоназаров Шахбоз Холмуродович

*Магистрант, Геология фанлар университети,
Ўзбекистон, Тошкент*

Кошкарбайев Дамир Марсович

*Магистрант, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий Университети, Ўзбекистон, Тошкент*

Кириш. Бугунги кунда бутун дунёда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам нефт ва газга бўлган талаб ва эҳтиёж кундан – кун ортиб бормоқда ва уларни қазиб олиш ишлари жадаллашмоқда. Шундай экан ушбу талабларни қондириш ва олдинга қўйилган масалаларни ечиш учун ҳозирги замон техникаларидан самарали фойдаланиш жуда ҳам зарур. Ҳудудларда геологик қидирув ишлари юқори даражада, шу жумладан, Бухоро - Хива нефт-газ вилояти Бухоро тектоник поғонаси жануби-шарқий қисмида жойлашган Карим – Шимолий Дарбаза майдонида ҳам геофизик қидирув ишлари кенг кўламда олиб борилмоқда. Ушбу ҳудудда олиб борилаётган ишлар самарали натижалар бериб келмоқда. Охириги йилларда БХНГВ (Бухоро-Хива нефт-газ вилояти)нинг Муборак, Қандим, Денгизкўл кўтарилмалари ва Бешкент ботиқлиги ҳудудларида олиб борилаётган геологик-геофизик қидирув ишлари натижа-сида ушбу ҳудуддаги структуралардаги нефт-газ уюмларини қидириш ва нефт-газдорлигини баҳолаш имконияти туғилди.

Тектоника. Ҳозирда қабул қилинган тектоник схемага мувофиқ, тадқиқот ишлари олиб борилган майдонлар (Карим – Шимолий Дарбаза) Бухоро тектоник поғонасининг жанубий шарқий қисмида, Бешкент ботиқлиги Испанли-Чандир кўтарилмасининг жануби-шарқий қисми ва Бухоро тектоник поғонаси Муборак кўтарилмасининг жануби-ғарбий қисмида жойлашган (1-расм).

Бухоро поғонаси билан Чоржоу поғонасини Учбош-Қарши флексура-ёриқли минтақаси ажратиб туради. Карим – Шимолий Дарбаза майдонлари шимолдан Ямбашин ботиқлиги билан, жанубдан Денгизкўл кўтарилмаси билан чегараланган.

Нефт-газлилиги. Ҳозирги кунда БХНГВ ҳудудидаги саноат миқёсига эга бўлган нефт ва газ конлари мезозой даврининг бўр карбонат формацияси, юқори юра карбонат ва қуйи ҳамда ўрта юра даврларининг терриген ётқизиқ-ларида мавжуд. Ушбу ётқизиқлар билан боғлиқ бўлган конлар ҳудуд бўйлаб кенг кўламда тарқалган. Татқиқот ҳудудига Испанли, Хожимуборак, Бахорис-тон, Оққум ҳамда Парсанкўл каби нефт газ конларига яқин жойлашган.

1 – Расм.

МТЗ усули ва уни қайд қилувчи қурилмалари. МТЗ ишларида Канада PGL компанияси маҳсулоти ҳисобланган V5 System 2000 кўп функцияли электроразведка комплекс қурилмаси ва асбобларидан фойдаланилади (2-расм). V5 қурилмасининг марказий тармоғи қабул қилувчи ёки MTU-5 ва MTU-2E асосида модификация қилинган ягона ташқи қобиқ асосида йиғилган ўлчов MTU (Magnetotelluric unit) асбоблари ҳисобланади. MTU-2E ўлчов қурилмалари электрик вариация қийматларини қайд қилиш имконини беради, MTU-5 ўлчов қурилмалари эса МТП бўйича магнит ва электрик кўрсаткичларни қайд қилиш имконини беради. Амалиётда қўлланиладиган ўлчов қурилмаси MTU-5 битта, ягона қобиқ қисмда MTU-2E ва MTU-3H қурилмалари функциясини бирлаштиради. Магнитотеллурик зондлашда (МТЗ) – солиштирма қаршилиқни ρ_T (туюлувчи солиштирма қаршилиқ) майдоннинг ҳар хил частотасига бир вақтда E_x, E_y, H_x, H_y ташкил этувчиларини ўлчаб ρ_T аниқланади ва уни билогарифмик масштабда \sqrt{T} қийматида боғлаб график тузилади (3-расм). Эгри чизиқлар Матвеев палеткалари ёрдамида ёки ЭХМ да миқдорий талқин қилинади. МТЗ – горизонтал кесимни, тузилмаларни геологик хариталашда, кристаллик пойдеворни ётиш чуқурлигини ва Ер пўстини тузилишини ўрганишда қўлланилади.

2– Расм. V 5 ускунаси билан МТЗ кузатувлари учун дала крестли қурилмаси.

3 – Расм. МТЗ эгри чизиқлари.

Нефт ва газ уюмларининг геоэлектрик модели. БХНГВдаги нефт ва газ конлари кенг стратиграфик оралиқ билан, яъни бўр даври (Бухоро поғонасида) ётқизиқларидан юқори юра даврининг карбонат ётқизиқларигача ва захира-ларнинг жуда мураккаб тарзда жойлашганлиги билан характерланади. Бухоро поғонасида геоэлектрик кесим қўйидаги кўринишга эга:

- палеоцен бухоро қатламининг оҳактошлари билан боғлиқ (P_{1bh}) таянч горизонт сифатида қабул қилинган биринчи геоэлектрик горизонт (ГГ), каротаж диаграммаларида деярли ўз аксини топмайди, қалинлиги айтарли даражада катта эмаслиги (15м га яқин) ва катта бўлмаган электр қаршилиги билан тавсифланади. Аммо бошқа майдонларда ушбу горизонт сезиларли даражада қалинликка ва электр қаршиликка эгадир;

- иккинчи ГГ стратиграфик жиҳатдан қалинлиги 0-400м ни ва электр қаршилиги 70 Омм ни ташкил қиладиган, юқори бўр даврининг сенон устки ярусига тўғри келадиган ётқизиқлар ҳисобланади. Ушбу горизонт фақат 10 та қудуқда очилган;

- учинчи ГГ қалинлиги 200-400м дан 500м гача етадиган турон яруси ётқизиқларида жойлашган кичик электр қаршилигига (4-7 Омм) эга бўлган қатламлар билан боғлиқ;

- тўртинчи ГГ электр қаршилиги 3-5 Омм ва қалинлиги 200-230м бўлган сеноман яруси ётқизиқларига тўғри келади;

- бешинчи ГГ барча чуқур бурғи қудуқларида электр қаршилиги 4-5 Омм ва қалинлиги 820-900м бўлган қўйи бўр ётқизиқлари билан боғлиқлиги кузатилган.

Чорджоу ва Бухоро поғонасининг умумлашган геоэлектрик кесими

Горизонт номери	Стратиграфик мослиги	Горизонтлар қалинлиги ва қаршилиги				
		h/ρ (м/Омм)	h/ρ (м/Омм)	h/ρ (м/Омм)	h/ρ (м/Омм)	h/ρ (м/Омм)
Чорджоу поғонаси						
		№2 қудуқ	№4 қудуқ	№5 қудуқ	№6 қудуқ	№9 қудуқ
1	P ₂	370/3	340/2	300/2	300/2	450/2
	P ₁ bh ¹⁾	-	-	-	-	-
2	K ₂ sn	530/5	580/5	650/4	700/6	450/4
3	K ₂ t	300/3	220/2	-	270/3	400/2
4	K ₂ c	300/8	340/6	450/3	280/6	200/8
5	K ₁ a	600/4	550/4	400/2	460/3	550/3
6	J ₃ k+o	370/35	250/60	350/50	370/40	400/70
7	J ₁₊₂	>150/10	380/15	150/8	140/10	-
8	PZ	-	-	-	>100/50	-
Бухоро поғонаси						
		№1 қудуқ	№2 қудуқ	№3 қудуқ	№5 қудуқ	№10 қудуқ
1	P ₁ bh ¹⁾	-	-	-	-	15/7
2	K ₂ sn	-	-	-	-	400/7
3	K ₂ t	400/7	500/6	450/5	480/5	200/4
4	K ₂ c	230/4	200/4	230/3	200/4	920/5
5	K ₁	820/5	900/5	900/5	870/4	
6	J ₃ k+o	150/10	160/20	160/15	110/410	160/30
7	J ₁₊₂	150/4	230/5	250/5	150/3	550/7
8	PZ	-	>150/30	-	>200/30	>150/50

Изоҳ: ¹⁾ – картаж диаграммаларида кузатилмайдиган горизонт.

Шим. Дарбаза ва Карим конлари устидаги қатламларда ўхшаш электр қаршилигининг бўлиниши МТЗ маълумотлари асосида мисол тариқасида кўрсатилган (4-расм). 1-Шим. Дарбаза, 7-Шим. Дарбаза ва 4-Карим қудуқ-ларидан ўтган профилнинг 1-Д инверсия кесимида кўришиб турибдики, газ захираси мавжуд бўлган ётқизиқлар тепасида туюлувчи қаршилик миқдори-нинг аномал катта бўлган учта ҳудуд аниқ ажралиб турибди. Биринчи ва иккинчи ҳудуд маҳсулот олинган 1- ва 7-Шим. Дарбаза қудуқлари атрофида, учинчи ҳудуд эса 4-Карим қудуғидан шарқда жойлашган. 4-Карим қудуғи туюлувчи электр қаршилиги кичик бўлган ҳудудда

қазилганлиги сабабли маҳсулот олинмаган. Газ захиралари борлиги аниқланган қудуқлар атрофида қаршиликнинг аномал тарзда кўпайиши кузатилади.

4 – Расм.

Тадқиқот ишлари натижаси. Электроразведканинг МТЗ ва МТП тадқиқот ишларининг асосий мақсади майдонни нефт-газлилигини баҳолашда электроразведканинг геологик самарадорлигини оширишга қаратилган. Угле-водород уюмлари мавжуд бўлган жойларда МТЗ нинг ρ_{xy} кесимларида юқори қаршилик аномалияси билан кузатилади. Карим ва Шимолий Дарбаза майдонларида бажарилган электроразведка изланишлари маълумотларини талқин қилиш 10 та МТЗ профилларида жойлашган бир неча юзлаб нуқталар бўйича амалга оширилган. Дала ишлари замонавий V5-System 2000 русумидаги станциялари қўлланилиб бажарилган. Профиллар орасидаги масофа 1000м ни ва профил бўйлаб кузатиш нуқталари орасидаги масофа 50м ни ташкил қилган.

Карим ва Шим. Дарбаза майдонларига хос бўлган МТЗ эгри чизиқлари келтирилган майдонлардаги барча МТЗ нуқталарида 1-Д инверсия ишлари бажарилган. Туюлувчи қаршиликларнинг ўзгариши харитасида Карим тўзилмаси ҳудудига мос келадиган

геоэлектрик аномалиялар қаршии 4,9 Омм га тенг бўлган изолиниялар билан чегараланади. Ушбу изолиниялар чегараси ичида қазилган қудуқларидан маҳсулот олинган. ПР 85030907 (5-расм) профили бўйича туюлувчи қаршилиқлар кесимида нуқталар алоҳида минтақаларга ажратилган.

ПР 85090307

5 – Расм.

6 – Расм.

Туюлувчи қаршилик харитаси

Шартли белгилар:

- | | |
|--|--|
| Қўшимча изогипслар |
| Чўқур бурғи қудуқлари, суратда қудуқ номери ва махражда горизонтнинг абсолют чўқурлиғи |
| Қидирув бурғи қудуқлари |
| Карим ва Шим. Дарбаза майдонларининг сув-нефтли алоқа (СНА) чегараси | |
| Флексура-ёриқли минтақа (ФЕМ) | |
| XV-HP (J2 с+о) горизонт юзаси бўйича изогипс (Р.Речицкий, М.Шарапов) | |
- Маҳаллий тузилмалар рўйхати:
- ① Карим
 - ② Шим. Дарбаза

7 – Расм.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Абидов А.А. Нефтегазоносность литосферных плит.- Ташкент: Фан, 1994,-128 С.
2. Акрамходжаев А.М., Бабадагли В.А., Джумагулов А,Д. Геология и методы изучения нефтегазоносности древних дельт. –М. Недра, 1986. – 215 с.
3. Акрамходжаев А.М, Юлдашев Ж.Ю. Геологическое строение и нефтегазоносность Туранской плиты с позиции новой глобальной тектоники. // Сб. Тектоника молодых платформ. – М. Наука,1984.
4. А.Г. Тархова электроразведка Москва. – Недра. 1980 г.
5. Арифджанов М.Х. Рифообразование в карбонатной формации юры Узбекистана в свете геодинамических и эвстатических процессов и определение в них наиболее эффективных направлений поисков залежей нефти и газа. Сб. Геодинамическая эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов. – М. Наука, 1997.
6. Б.К. Матвеев Интерпретация электроманнитных зондирований. Москва – 1974 г.
7. Б.К. Матвеев электроразведка Москва. – Недра. 1990 г.
8. З.У. Абдуллаев: “Поисковые электроразведочные работы ЗСД-ЗИ, МТЗ в пределах западной части Бухарской и центральной части Чарджоуской ступеней БХНГО”. Отчёт Чагакульской э/п №2/2000-2003 за 2000-2006гг. БГЭ, 2006г.
9. Л.С. Трусова: “Отчёт о поисковых электроразведочных работах ЗС в центральной и восточной частях Денгизкульского, Испанлы-Чандырского поднятий и сопедельных площадях Кушабского прогиба”. Отчёт Испанлинской э/п №10/1983-1986гг. БГЭ, 1986г.
10. “Ўзбекгеофизика ” ОАЖ фонд материаллари.